

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18646246>

BARKAMOL AVLODNI SHAKLLANTIRISHDA MADANIYAT VA SAN'ATNING IJTIMOIIY AHAMIYATI

G'ulamov Obidjon G'ayratovich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti vazifa bajaruvchi PhD dotsenti

ORSID: 0009-0009-6446-6188

E-mail: obidgulomov03@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada globallashuv sharoitida yoshlar ma'naviyatiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish asosida ularda g'oyaviy immunitetni mustahkamlash masalalari tadqiq etiladi. Yoshlar tafakkurida milliy g'oya va mafkuraning asosiy tamoyillari mustahkam o'rin olmog'i lozimligi, yoshlar ongi va tafakkuriga ta'sir qilishga intiluvchi yot g'oyalar ta'siriga kirib qolmasligini ta'minlash bilan birga ularga munosib javob qaytarish ko'nikmasini ham shakllantirish masalalariga to'xtaladi. Milliy qadriyatlarimizni hurmat qilish va uni asrab-avaylash kabi muhim masalalar ochib berilgan. Shuningdek, yangilanayotgan O'zbekiston sharoitida yoshlarda g'oyaviy immunitetni rivojlantirish masalalarining istiqbolli qirralari ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Yoshlar, yangilanayotgan O'zbekiston, milliy qadriyatlar, huquqiy madaniyat, milliy g'oya, ma'rifat, yot g'oyalar, g'oyaviy immunitet.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ БЛАГОПОЛУЧНОГО ПОКОЛЕНИЯ

Гулямов Обиджон Гайратович

Phd и.о. доцента Ташкентского архитектурно-строительного университета

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе изучения факторов, влияющих на духовность молодежи в условиях глобализации, изучаются вопросы укрепления ее идеологического иммунитета. Основные принципы национальной идеи должны занимать прочное место в мышлении молодежи, основное внимание уделяется вопросам формирования идеологического иммунитета, также необходимо обеспечивать отсутствие на них влияния реакционных идей, стремящихся повлиять на сознание и мышление молодежи, а также развивать идеологический

способность адекватно реагирующих на них. Раскрываются такие важные вопросы, как уважение и сохранение национальных ценностей. Также будут выдвинуты перспективные аспекты формирования идеологического иммунитета у молодежи в условиях модернизации Узбекистана.

Ключевые слова: Молодежь, модернизирующийся Узбекистан, национальные ценности, правовая культура, национальная идея, просвещение, зарубежные идеи, идеологический иммунитет.

SOCIAL IMPORTANCE OF CULTURE AND ART IN FORMING A WELL-BEING GENERATION

Abstract

In this article, based on the study of factors influencing the spirituality of youth in the context of globalization, issues of strengthening their ideological immunity are studied. The basic principles of the national idea should occupy a strong place in the thinking of young people, the main attention is paid to the formation of ideological immunity, it is also necessary to ensure that they are not influenced by reactionary ideas seeking to influence the consciousness and thinking of young people, as well as to develop the ideological ability of those who respond adequately to them. Such important issues as respect and preservation of national values are revealed. Promising aspects of the formation of ideological immunity among young people in the conditions of modernization of Uzbekistan will also be put forward.

Key words: Youth, modernizing Uzbekistan, national values, legal culture, national idea, education, foreign ideas, ideological immunity.

KIRISH

Barkamol avlod ma'naviy-axloqiy qiyofasini o'stirib, ularning intellektual salohiyatini yuksaltirish, har doim jamiyat ziyolilarining zimmasidagi vazifalar sifatida ularning e'tiborini tortib kelgan. Chunki, jamiyat peshvolari, oydinlar doimo kelajakni o'ylab, ijtimoiy-madaniy va hatto siyosiy taraqqiyotning kelajakdagi optimal rivojini ta'minlashdan manfaatdor bo'lib, uni haqli ravishda yoshlarning ma'naviy-intellektual tarbiyasida ko'rishgan.

Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish bugungi taraqqiyot sharoitida, ya'ni Yangi O'zbekistonni qurishda dolzarb ahamiyat kasb etib, jamiyatning ziyoli qatlamlari zimmasiga o'ziga xos vazifa va mas'uliyat ham yuklaydi. Chunki, bugungi shiddatli taraqqiyot qarama-qarshiliklar girdobida goh ijobiy, goh salbiy tendensiyalarni o'zida mujassam etib, optimal rivojlanishni ta'minlash uchun doimiy hushyorlikni, ma'naviy mukammallikni talab etmoqda. Xususan, barkamol avlod tafakkurida bugungi

ma'naviy-g'oyaviy qarama-qarshiliklar sharoitida g'oyaviy immunitetni yuksaltirish hamda axloqiy tamoyillarni rivojlantirishda qadriyatlarimizning tarkibiy sifatida e'tiborni tortuvchi ijtimoiy-madaniy omillardan foydalanish muhim.

Ta'lim va tarbiyaviy jarayonlardan asosiy maqsad – yoshlarga bilim va hunar o'rgatish bilan bir qatorda ular ma'naviyatini yuksaltirish ekan, unda ijtimoiy-madaniy omillardan samarali foydalanish bugungi mas'uliyatli davrda strategik ahamiyatga ega. Ushbu davrning qarama-qarshiliklari shu bilan belgilanadiki, jahon miqyosida bir tomondan ma'naviy-intellektual omillarga e'tibor qaratilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan terrorizm o'choqlarining ham mavjudligi hamda ularning qurolli hujumlarni amalga oshirayotganliklaridadir. Aql va idrokli insonlarga yot bo'lgan bunday qurolli harakat – barchamizni hushyorlikka chorlashi bilan bir qatorda, yoshlarda ma'naviy-axloqiy xususiyatlarning ustuvorligini ta'minlashning muhimligi kabi vazifani ham qo'yadi. Shu bois, ijtimoiy-madaniy omillardan foydalangan holda yoshlarda yurt obodligi, Vatan ravnaqi va xalq farovonligi yo'lida bunyodkorlik faoliyatlarini yuksaltirib borish muhim. Bu borada bir qator vazifalarni mavjudligi, ularni hal etishga yo'naltirilgan faoliyat, muammo yechimi masalaning istiqbolli qirralarini ta'minlab borishi, tabiiy.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Hozirgi global taraqqiyot sharoitida yoshlar mavqei, jamiyatning ijtimoiy strukturasi tutgan o'rni, milliy-ma'naviy xavfsizlikni ta'minlashda yoshlarning roli, milliy g'oya targ'ibida ta'sir ob'ekti sifatida yoshlar, milliy yuksalish va o'zlikni anglash, diniy-ma'rifiy omilning yoshlar ma'naviyatiga ta'siri, yoshlar va mintaqa miqyosidagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, globallashuv sharoitida tendensioz o'zgarishlarning yoshlar madaniyatiga ta'siri, O'zbekistonda yoshlarga oid siyosiy-huquqiy yondashuvlar kabi masalalarni O'.Abilov, G.Tulenova, Z.Qodirova, S.Mamashokirov, I.Saifnazarov, O.Musaev, A.Ochildiev, E.Yusupov, J.Yaxshilikov kabi olimlar tadqiq etganlar.

Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning ma'naviy xavfsizligi va maqsadli faoliyatini tashkil etish, xorij tillarini o'rganishning ahamiyatini, siyosatshunos olimlar S.Jo'raev, N.Jo'raev, S.Atamuratov, Sh.Paxrutdinov, I.Ergashev, Q.Quronboev, G.Masharipovalar ijtimoiy barqarorlik va beqarorlik, globallashuv jarayonlarining yoshlar ongiga ta'sirini, pedagog olimlar A. Do'lanov, M.Quronov, M.Lafasov, Z.Madaliyeva, pedagogik tarbiya va ta'lim tizimi islohotlarining yoshlar dunyoqarashini shakllantirishdagi rolini ochib berganlar.

METODOLOGIYA

Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish – davrning muhim talabi sifatida kun tartibidan o'rin olganligi ushbu masalaga alohida e'tibor qaratishimizni talab etadi. Chunki, yoshlar dunyoqarashidagi bugungi ijobiy o'zgarishlar kelajakda hududiy,

milliy, qolaversa umuminsoniy taraqqiyotimizni ta'minlovchi asosiy omilga aylanadi. Davlatimiz boshlig'i Sh.M.Mirziyoyev: "Bugungi kunda zamonaviy ilm-fan va yuqori texnologiyalarni mukammal egallash har qanday davlat va jamiyat taraqqiyotining hal qiluvchi shartiga aylanib borayotgani hech kimga sir emas. Ana shu haqiqatni chuqur anglagan holda, biz navqiron avlodimizning ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan barkamol bo'lib voyaga yetishi uchun bor kuch va imkoniyatlarni safarbar etmoqdamiz"[1], - degan edilar. Albatta, barkamol avlod deganda jismoniy va ma'naviy jihatdan yetuk yoshlarimiz ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Shu jihatdan ham yoshlar tarbiyasida ma'naviy omillar bilan bir qatorda jismoniy omillarga ham e'tibor qaratish – davrimizning muhim shartidir.

Yoshlarning ma'naviy va jismoniy yetukligini ta'minlash masalalari davlatimizning Asosiy Qonunida ham aks etib, jamiyat a'zolarining, jumladan yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy huquqlari qonun asosida kafolatlanganligi quvonarlidir. Asosiy Qonunimizning to'qqizinchi bob 41-moddasida «Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi»^[2], - deb belgilab qo'yilganligi, demokratik taraqqiyot sharoitida davlatning yoshlarga bo'lgan doimiy g'amxo'rlikidan dalolatdir.

Bugungi kunda globallashtirish tendensiyasining ijtimoiy hayotga jadal kirib kelayotganligi har qanday sharoitlarda ham optimal qarorlar qabul qiladigan mustaqil fikrlovchi erkin shaxsni shakllantirish vazifasini qo'ymoqda. Bu o'z qadr-qimmatini anglaydigan, irodasi baquvvat, iymoni butun, hayotda aniq maqsadga ega bo'lgan insonlarni tarbiyalash deganidir. Shundagina ongli turmush kechirish, ya'ni aql va idrokning ustuvorligini ta'minlash jamiyat hayotining bosh mezoniga aylanadi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: «Vatan uchun qalqon, haqiqiy mardiy maydon bo'lishga, kerak bo'lganda hatto o'z jonini qurbon qilishga undaydigan kuch – bu avvalo ma'naviy-ma'rifiy tarbiya emasmi? Bunday tarbiyaning asosida o'zak masala bo'lib turadigan tushuncha – bu milliy ruhdir. Milliy ruh insonda ona allasi, uning oq suti bilan birga shakllanadi, desak, to'g'ri bo'ladi» [3].

Yangi O'zbekiston jamiyatining asoslari mustahkamlanayotgan bugungi taraqqiyot sharoitida yoshlar faoligini oshirish, bunda birinchi navbatda barkamol avlod ma'naviyatini yuksaltirish asosida ularning axloqiy-intellektual dunyosida pozitiv o'zgarishlarni ta'minlab borish muhim. «Hozirgi zamon sharoitida yoshlar ham davlat, ham jamiyat manfaatlari oqilona qo'shib ketgan konstruktiv ijtimoiy faollikni namoyon qilishi uchun barcha imkoniyatlarni yaratish ayniqsa muhimdir»[4].

Shu bois, kreativ yondashuv asoslarini oiladan, bolalar bog'chasidan, maktab va boshqa o'quv muassasalari, xizmat va mehnat tashkilotlaridan boshlab, samarali yo'ga qoyib, rag'batlantirib borish maqsadga muvofiq. «Ijtimoiy faollikni shakllantirishning an'anaviy institutlariga insonga ketma-ket ta'sir ko'rsatuvchi oila, yaqin atrofdagilar,

maktab, o'rta maxsus va oliy o'quv muassasalari, ijtimoiy tashkilotlar, ishlab chiqarish kiradi»[5].

Yoshlarda g'oyaviy immunitetni mustahkamlash, jumladan oilada ma'naviy omillarning ustuvorligini ta'minlash barkamol avlod tarbiyasiga asosiy e'tibor berilayotgan bugungi kunda muhim. "Oila ma'naviyatining yuksakligi buyuk ajdodlarimizga ixlosning mavjudligi hamda milliy madaniyatimiz, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarimiz, milliy urf-odatlarimiz, an'analarimiz, marosimlarimiz, udumlarimiz mazmun-mohiyatini o'zlashtirish va amal qilish darajasiga bog'liq"[6]. Aslida, ajdodlarimizdan meros sifatida e'zozlanib kelayotgan qadriyatlarning saralari dastlab oila davrasida singdirilib boriladi. Shuning bilan bir qatorda o'smirlar va yoshlarda mehnat tarbiyasi, bunyodkorlik xislatlarining shakllanishida ham oilaviy tarbiyaning o'rni ahamiyatli.

An'anaviy milliy qadriyatlarimizning ijobiy jihatlarini targ'ib etuvchi milliy muzeylarimiz yoshlarda o'zlikni anglashga xizmat qilib, ularda ijobiy xususiyatlar rivojida, hamda axloqiy immunitet takomilida yetakchi ahamiyatga ega. Milliy muzeylarimiz xalqimizning vorisiylik an'analarini davom ettirib, ajdodlarimiz madaniy va ma'naviy qirralarining ijobiy jihatlarini targ'ib etuvchi, shuningdek, milliy qadriyatlarimiz namunalarini namoyish etib, avlodlarni ajdodlarimiz tamal toshini qo'ygan madaniy va axloqiy xususiyatlarga munosib bo'lib kamol topishi lozimligi mas'uliyatini yuklovchi dargoh hamdir. Ushbu jihatlar muzeylarda ajdodlarimizning Vatan himoyasi va uni ko'z qorachig'idek asrash yo'lidagi faoliyatlarini, ularning bunyodkorlik ishlarini targ'ib etishni yanada kuchaytirish, shuningdek, yoshlarni muzeylarga ko'proq jalb etishni ta'minlashni asosiy vazifalardan biri sifatida kun tartibiga qo'ymoqda. Shu bilan bir qatorda milliy xususiyatlarni mujassam etgan omillar bevosita o'zlikni anglashga xizmat qilar ekan, o'zlikni anglash o'z navbatda yoshlarimiz qalbida bunyodkorlik xususiyatlarining barqarorligini ta'minlashda muhim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, global ta'sir texnologiyalarining juda faollashgan, bunda ma'naviy-g'oyaviy tarbiyaning ilg'or ijobiy qirralari bilan bir qatorda milliy qadriyatlarimizga zid bo'lgan salbiy jihatlari ham o'zligini namoyon etayotgan bir sharoitda ma'naviy tarbiya muhimdir. Ayniqsa, yoshlarimizda milliy qadriyatlarga asoslangan ma'naviy tarbiyani rivojlantirish asosida ularda g'oyaviy immunitetni yuksaltirib borish yuqoridagi iqtibosda Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, jamiyatda ijtimoiy-siyosiy munosabatlarining mazmunini ta'minlashga xizmat qiladi.

Yoshlar ijtimoiy-demografik qatlam sifatida davlatimizning doimiy diqqat-e'tiborida bo'lib, ularning jismoniy va ma'naviy kamolotiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda;

yoshlar kelajagimizni ta'minlaydigan buyuk kuch sifatida jamiyatni modernizatsiya va isloh qilishda markaziy o'rinda turishlari, bunda ularning qobiliyat va imkoniyatlari yetakchi omil bo'lib, ushbu jihatlarni shakllantirib rivojlantirish bugungi ziyolilarimiz zimmasidagi asosiy vazifa ekanligini chuqur his etishimiz lozim;

huquqiy-demokratik davlat va fuqarolik jamiyati asoslarini mustahkamlashda yoshlarning bilimi, qat'iyatliliigi, irodasi, axloqiy xususiyatlari muhim bo'lib, ushbu jihatlarga e'tibor berish kerak;

buning uchun yoshlar orasida an'anaviy-tarixiy qadriyatlarimiz targ'ibini yo'lga qo'yish, ularda milliy o'zlikni anglash hissini rivojlantirish, Vatan va xalq kelajagi uchun befarq bo'lmaslik xislatlarini yuksaltirish muhimligini bildiruvchi omillardir.

XULOSA

Bugungi kunda Yangi O'zbekiston g'oyasining amaliy ifodasi sifatida ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda ro'y berayotgan pozitiv o'zgarishlar yoshlar ongida yangicha dunyoqarashni rivojlantirib, xalq va Vatan taqdiri uchun mas'uliyat hissini oshirmoqda. Bu borada mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'birlari bilan aytganda: "Meni doimo o'ylantiradigan, tashvishga soladigan yana bir dolzarb masala bu – yoshlarimizning obod-axloqi, yurish-turishi, madaniy saviyasi, bir so'z bilan aytganda, tarbiyasi bilan bog'liq"[8]. Demak, tarbiyaviy jarayonlarga e'tibor qaratib, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish har birimizning zimmamizdagi vazifa sifatida muhimdir. Buning uchun ijtimoiy-madaniy omillardan foydalanish, ya'ni ijtimoiy va madaniy sohalarda qadriyatlarimizning muhim qirralarini ifodalovchi omillarni yoshlar tafakkuriga singdirib borish orqali ularda vatanga sadoqat va elga hurmat hissini rivojlantira borish tarbiyaviy jarayonlarda muhim jihat sifatida doimiy e'tiborni talab etadi. Bu borada mamlakatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek: "...yosh avlodimizning grajdanlik pozitsiyasi va faolligini kuchaytirish, uni mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini puxta egallab, xalqaro maydonda raqobatga kirisha oladigan barkamol shaxslar etib tarbiyalash bo'yicha sezilarli ishlar amalga oshirilmogda"[9]. Demak, barkamol avlodning fuqarolik mavqei kuchaytirib, faol ijtimoiy mavqeyini ta'minlab borish uchun ham ular tafakkurida ma'naviy omilning ustuvorligini ta'minlab borish zarurdirki, bu jihat bugungi taraqqiyot sharoitidagi talab sifatida doimiy diqqat-e'tiborni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Mirziyoyev Sh. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. – B. 442.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: O'zbekiston, 2003. –B. 13.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. Tom 4. – Toshkent: O'zbekiston», 2020. – B. 129

4. Qodirova Z.R., Sharipov A.J., Alimasov V.A., Karimova E.G., Madayeva Sh.O. Yoshlar ijtimoiy faolligi va tolerantligini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari. –T.: Falsafa va huquq instituti nashriyoti, 2006. – B. 174.
5. Qodirova Z.R., Sharipov A.J., Alimasov V.A., Karimova E.G., Madayeva Sh.O. Yoshlar ijtimoiy faolligi va tolerantligini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari. –T.: Falsafa va huquq instituti nashriyoti, 2006. – B. 8.
6. Oila Ensiklopediyasi. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2019. – B. 130.
7. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. Tom 3. – Toshkent: O‘zbekiston», 2019. – B. 86.
8. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – B. 252.
9. Mirziyoyev Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Tom 2. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – B. 490.